

Desempenho ao cisalhamento de vigas de concreto armado reforçadas com compósitos de fibras de sisal em matriz geopolimérica

PESSANHA, Ana Carolina Lemos de Souza¹; GARCIA, Sergio Luis González²; DIAS, Dylmar Penteadó³; CEREJA, Keize⁴

^{1,2,3,4} Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Avenida Alberto Lamego, 2000, 28013-602, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.

✉ *anacarolina.cl54@gmail.com, liluiser@uenf.br, dylmar@uenf.br, keizecereja@hotmail.com*

Resumo

Por diversas causas, as estruturas de concreto armado sofrem com problemas patológicos, razão pela qual os serviços de reparo e reforço são recorrentes na Construção civil. Um método de reforço que tem sido amplamente investigado é a utilização de compósitos com fibras. Neste contexto, o presente estudo investigou a aplicação de compósitos geopoliméricos pré-fabricados, reforçados com fibras de sisal como reforço ao cisalhamento de vigas de concreto armado. Optou-se pela matriz geopolimérica devido à sua alta resistência inicial e excelentes propriedades mecânicas, e a utilização de fibras de sisal visou produzir um compósito mais sustentável. Os compósitos foram produzidos com fibras longas de sisal dispostas de forma contínua e alinhada, e foram aplicados externamente às vigas de concreto armado como reforço ao cisalhamento. Para análise do desempenho do compósito como método de reforço, foram ensaiadas seis vigas: três vigas de referência (REF) e três vigas que receberam os compósitos com fibras distribuídas em uma direção (F90). As vigas que receberam o reforço apresentaram um incremento no cortante de fissuração de 37% quando comparadas às vigas REF. Além disso, o incremento na carga última foi de 55%. O método de reforço adotado resultou na ruptura monolítica da peça, sem que houvesse descolamento do compósito. Os resultados obtidos experimentalmente evidenciaram o alto desempenho dos compósitos geopoliméricos reforçados com fibras de sisal aplicados externamente às vigas como reforço ao cisalhamento, sendo capazes de aumentar significativamente a carga de fissuração e carga última das vigas.

Palavras-chave: reforço ao cisalhamento, compósitos geopoliméricos, fibras de sisal.

1. Introdução

O reparo e o reforço em estruturas de concreto são serviços recorrentes na construção civil devido à existência de construções antigas que apresentam sinais de envelhecimento e deterioração.

Diversos fatores podem comprometer a integridade das estruturas, como fatores ambientais adversos, ataque por cloretos e ácidos, falta de manutenção periódica, degradação natural dos materiais podem vir a comprometer a durabilidade das estruturas [1, 2]. Além disso, o reforço estrutural pode ser necessário devido a erros construtivos e de projeto, reforço transversal insuficiente, mudança na utilização da estrutura que passa a ser submetida a carregamentos inicialmente não previstos, entre outros fatores [1, 2].

Neste contexto, um método de reforço que tem sido amplamente investigado nas últimas décadas é aplicação de polímeros reforçados com fibras (FRP) ou matrizes cimentícias reforçadas com tecidos (FRCM) colados externamente sobre a superfície dos elementos estruturais [3, 4]. Muitos estudos foram conduzidos com a utilização de fibras sintéticas como, carbono, vidro, aramida [1, 2, 5], que são fibras que apresentam elevada resistência à tração e baixo peso. Entretanto, esse tipo de fibra possui um alto custo, além de demandarem elevado gasto energético para a sua produção [3, 6]. Em contrapartida, a utilização de fibras naturais surge como uma alternativa promissora e sustentável, pois possuem alta resistência à tração, baixo custo, são provenientes de fontes renováveis, são biodegradáveis. Entre as fibras naturais existentes, as que apresentam possibilidade de utilização em compósitos são as fibras vegetais [7]. As características das fibras vegetais estão relacionadas com sua composição. Os principais componentes desse tipo de fibras são a celulose e a lignina (fibras de lignocelulose) [7]. Entre as diversas fibras vegetais existentes, a fibra de sisal está entre as mais utilizadas [8]. O sisal é uma fibra vegetal proveniente da folha da planta *Agave Sisalana*, uma planta originária do México, e seu cultivo se dá principalmente em países como Brasil, Índia, Haiti, África Oriental, Indonésia e China [8]. O sisal é um tipo de fibra lignocelulósica, sendo composta principalmente por celulose (65%-68%), como também por hemicelulose (10%-22%), lignina (9%-14%) e ceras [9]. As fibras de sisal possuem baixa densidade, cerca de 1,03 g/cm³ a 1,45 g/cm³ [8]. TEIXEIRA *et al.* [10] produziram compósitos cimentícios reforçados com fibras longas de sisal de alto desempenho, que apresentaram aumento de resistência e melhoria de deformação, com comportamento *strain-hardening*. SILVA JUNIOR *et al.* [11] avaliaram o comportamento de fluência de compósitos cimentícios reforçados com fibras longas de sisal. Os compósitos também apresentaram comportamento *strain-hardening* com a formação de múltiplas fissuras.

Outra solução que tem sido amplamente investigada é a utilização de matriz geopolimérica ao invés de matriz cimentícia e resina epóxi. Como características dos geopolímeros, destaca-se as boas propriedades mecânicas, ganho de resistência inicial, resistência a altas temperaturas, resistência a corrosão, além de resistência a sulfatos e ácidos [12, 13]. Além disso, a fonte de aluminossilicatos para a produção dos geopolímeros pode ser pelo aproveitamento de resíduos industriais como cinzas volantes e escória de alto-forno, ou argilas calcinadas como o metacaulim [14]. Apesar das suas boas propriedades, os geopolímeros, assim como a matriz cimentícia, é uma matriz frágil, com baixa resistência à tração [7]. Boa parte das pesquisas com geopolímeros reforçado com fibras também foi desenvolvida com a utilização de fibras sintéticas, como fibras de aço [15], fibras de carbono [16, 17], fibras de vidro [18], fibras de polipropileno [19], fibras de

álcool polivinílico (PVA) [20]. PESSANHA et al. [21] desenvolveu compósitos geopoliméricos reforçados com fibras de sisal de alto desempenho, com aumento da resistência do compósito após a formação da primeira fissura, com comportamento *strain-hardening* com a formação de múltiplas fissuras.

Diante dos bons resultados apresentados na literatura acerca da utilização de fibras naturais em compósitos, bem como das vantagens ambientais e mecânicas das matrizes geopoliméricas, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho ao cisalhamento de vigas de concreto armado reforçadas externamente com compósitos pré-fabricados de matriz geopolimérica reforçadas com fibras de sisal, analisando sua contribuição para o aumento da resistência e modo de ruptura.

2. Materiais e Métodos

2.1. Matriz geopolimérica

Para a produção da matriz geopolimérica, utilizou-se uma dosagem adaptada de SOARES *et al.* [22]. Os autores produziram resinas geopoliméricas de alta resistência. A fonte de aluminossilicatos utilizados foi o metacaulim, fornecido pela empresa Metacaulim do Brasil. A solução alcalina consistiu em uma combinação de hidróxidos de sódio (NaOH) e silicato de sódio alcalino (Na_2SiO_3). Como agregado miúdo foi utilizada areia normalizada na fração granulométrica fina peneira n° 100 (abertura 0,15 mm), fornecida e produzida pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT), conforme estabelecido na NBR 7214 [23]. Para a aplicação em compósitos, necessitava de uma matriz com maior fluidez, deste modo a dosagem de SOARES *et al.* [20] foi adaptada aumentando a quantidade de líquidos na mistura e diminuindo a quantidade de agregado. As razões molares da matriz geopolimérica (MG) são apresentadas na Tabela 1. As propriedades mecânicas da matriz foram avaliadas por meio de 84 corpos de prova cilíndricos com 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura, que foram ensaiados à compressão axial e à tração por compressão diametral nas idades de 7, 14, 28 e 120 dias.

Tabela 1 – Razões molares da solução alcalina ativadora.

RAZÃO MOLAR				
Matriz	$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{H}_2\text{O}/\text{NaOH}$	$\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$	$\text{NaOH}/\text{Al}_2\text{O}_3$
MG	3,36	9,32	0,12	0,40

A matriz geopolimérica apresentou elevado ganho de resistência nas primeiras idades. A resistência à compressão aos 7 dias foi cerca de 93% da resistência obtida aos 28 dias, e aos 14 dias se obteve a mesma resistência alcançada aos 28 dias. O elevado ganho de resistência inicial acontece devido à maior quantidade de precursores disponíveis para reagir nos primeiros dias [22]. Nas resinas produzidas por SOARES *et al.* [20], a resistência à compressão na idade de de

3 dias foi cerca de 85% da resistência obtida aos 28 dias. O concreto geopolimérico analisado por MEHTA e SIDDIQUE [24] atingiu 92% de resistência aos 3 dias, e 97% aos 7 dias da resistência alcançada aos 28 dias. O ganho de resistência inicial é uma característica desejável quando se trata de material de reparo e reforço estrutural. A alta resistência alcançada nas primeiras idades pelos geopolímeros demonstram seu potencial de utilização como matriz de reparo e reforço estrutural. A Tabela 2 apresenta os valores médio da resistência à compressão axial e à tração por compressão diametral com os respectivos desvios-padrão em cada idade de ensaio.

Tabela 2 – Propriedades mecânicas da matriz geopolimérica, com valores de desvio-padrão entre parênteses.

Matriz	Idade CP (dias)	F_{cm} (MPa)	F_{ct,sp} (MPa)
MG	7	37,86 (±5,43)	4,35 (± 0,38)
	14	40,40 (±4,43)	3,39 (± 0,36)
	28	40,00 (±2,79)	3,78 (± 0,67)
	120	43,87 (±4,43)	3,64 (± 0,61)

2.2. Fibras de sisal

As fibras utilizadas neste estudo foram adquiridas em comércio local, na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ. As fibras foram recebidas em feixes de aproximadamente 1200 mm, e foram escovadas manualmente e cortadas no comprimento de 300 mm para análise da sua seção transversal, através de um projetor de perfil [25, 26] e para o ensaio de tração direta. Para essas análises foram separadas aleatoriamente um lote com 100 amostras de fibras, em que foram realizadas dez medições de diâmetro ao longo do seu comprimento, sendo cinco medições em uma direção e outras cinco após a rotação das fibras em 90°. A área da fibras foi calculada considerando uma seção transversal circular. O mesmo lote de fibras foi submetido ao ensaio de tração direta. A Tabela 3 apresenta os valores de diâmetro, área e resistência à tração obtidos nos ensaios realizados nas fibras. Observa-se que a resistência a tração das fibras apresenta valores de desvio padrão alto, resultado também encontrado pelos autores Alves Fidelis *et al.* [27] Fernandes; Mano; Reis [28] e Ferreira *et al.* [29]. Esse comportamento pode ser atribuído ao fato da fibra ser um material natural e apresentar morfologia irregular, com grande variação de diâmetro ao longo do seu comprimento [28, 29]. Apesar do alto valor do desvio padrão, as fibras podem ser consideradas de alto desempenho, pois apresentaram resistência à tração superior a 200 MPa. Os resultados encontrados corroboram os resultados encontrados na literatura.

Tabela 3 – Características das fibras de sisal utilizadas nesta pesquisa e a comparação com os dados da literatura [21, 27–30].

	Experimental	Literatura
Diâmetro	0,176 ± 0,05	0,18-0,30

Área transversal (mm ²)	0,0264 ± 0,16	0,017-0,030
Resistência à tração (MPa)	478 ± 286	372 - 484

2.3. Confeção dos compósitos

Para aplicação como reforço nas vigas, foram confeccionados seis placas de compósitos geopoliméricos com fibras dispostas na orientação vertical em relação ao eixo longitudinal das vigas. Foi adotado uma fração volumétrica de 3% de fibras em peso, que foram distribuídas em três camadas. Os compósitos foram moldados em fôrmas de compensado naval plastificado, com dimensões de 600 mm de comprimento, 25 mm de altura e 10 mm de espessura. A moldagem foi realizada alternando camadas de matriz e fibra, sendo a primeira e a última camada de matriz. A Figura 1 ilustra o processo de moldagem dos compósitos. Os compósitos foram desmoldados 24 h após a moldagem e mantidos em cura sob temperatura ambiente entre 25°C a 30°C até sua aplicação como reforço estrutural à viga.

Figura 1 – Esquema de moldagem do compósito.

2.4 Confeção das vigas e aplicação dos compósitos

Foram confeccionadas seis vigas de concreto armado com 1500 mm de comprimento, 120 mm de largura e 250 mm de altura, sendo três vigas de referência e três vigas que receberam o compósito como reforço. As vigas foram produzidas com concreto convencional com resistência em torno de 50 MPa aos 120 dias. Três barras de aço com diâmetro de 16 mm foram adotadas como armadura longitudinal de tração. Para melhor avaliar o efeito do compósito como reforço, a zona crítica de cisalhamento das vigas, onde o reforço foi aplicado, não foi armada com estribos. Essa configuração foi adotada com o intuito de avaliar o potencial do sistema de reforço aplicado, visto que na presença dos estribos a contribuição do reforço externo seria reduzida [31, 32]. Na zona em que não foi aplicado o reforço, foram utilizadas barras de 5 mm como armadura transversal.

As vigas foram moldadas em fôrmas de compensado naval e mantidas em cura com panos úmidos por 28 dias. A Figura 2 mostra os detalhes e as dimensões esquemáticas das vigas.

Figura 2 – Detalhamento das armaduras (dimensões em cm, exceto os diâmetros, que estão em mm).

Para a aplicação do reforço, as faces laterais das vigas foram limpas com auxílio de panos úmidos. A fixação das placas de reforço na zona de cisalhamento das vigas foi realizada com resina epóxi Sikadur® na espessura de 2 mm. Conforme especificado pelo fabricante, a resina atinge resistência à compressão de 70 MPa após sete dias. A Figura 3 ilustra os compósitos aplicados nas duas faces laterais das vigas, como reforço externo.

Figura 3 – Compósitos aplicados à viga no vão de cisalhamento (dimensões em mm).

As vigas foram biaopoiadas e submetidas ao ensaio de flexão a três pontos, com uma carga concentrada excêntrica, aplicada mais próxima ao apoio à direita, com uma distância de 650 mm deste apoio, sendo este o vão de cisalhamento analisado. A relação a/d de todas as vigas foi de 3,06. Os ensaios foram realizados na idade de 120 dias. Para a aplicação do carregamento foi utilizado um atuador hidráulico modelo 661.23F-01, controlado pelo sistema hidráulico MTS, com capacidade de carga de 500 kN, e velocidade de aplicação de carga de 1,0 mm/min. A Figura 4 mostra o esquema de ensaio das vigas.

A técnica de Correlação de Imagem Digital (CID) foi utilizada para analisar o processo de fissuração.

Figura 4 – Configuração dos ensaios das vigas.

3. Resultados

3.1. Resistência à força cortante

Todas as vigas testadas romperam por cisalhamento sem que houvesse o escoamento das barras da armadura longitudinal e sem esmagamento do concreto comprimido. O cortante de fissuração (V_{cr}) das vigas de referência, isto é, que não receberam o reforço composto, foi em média 36,37 kN, valor praticamente igual ao cortante último (V_u), que foi cerca de 37,6 kN para essas vigas. Esses resultados indicam que logo após o surgimento da fissura diagonal de cisalhamento as vigas colapsaram. As vigas não possuíam estribos na região onde ocorreu a ruptura, sendo os esforços de cisalhamento resistidos unicamente pelo concreto (V_c). A contribuição do concreto foi calculada de acordo com as recomendações da NBR 6118 [33]. A carga última de cisalhamento obtida experimentalmente foi ligeiramente inferior ao valor teórico calculado, que foi de 45,34 kN.

Em contrapartida, as vigas que receberam o reforço composto apresentaram aumento no cortante de fissuração de 37% em relação às vigas de referência. Além disso, diferentemente das vigas de referências, as vigas que receberam o reforço não romperam logo após o surgimento da fissura de cisalhamento, que ocorreu a uma carga média de 49,48 kN, enquanto a ruptura ocorreu a uma carga média de 58,09 kN. Os resultados mostram que a presença do reforço composto absorveu parte dos esforços de cisalhamento, retardando o surgimento da fissura.

Em relação ao cortante último das vigas analisadas, observa-se que houve um ganho significativo de capacidade de carga das vigas que receberam o reforço em relação às vigas de referência. Para essas análises, foram considerados os valores de tensões últimas de cisalhamento normalizadas médias de cada grupo de vigas ($\tau_u/\nu f_c$). A aplicação do reforço nas duas faces laterais das vigas proporcionou um incremento na capacidade de carga última de 55%. Diferentemente das vigas

de referência, que romperam logo após o surgimento da fissura de cisalhamento, as vigas que receberam o reforço compósito continuaram a suportar o carregamento mesmo após o surgimento da fissura. Esse comportamento é devido a redistribuição de tensões proporcionado pelas fibras. A Tabela 4 apresenta um resumo dos valores de cortante de fissuração, do cortante último, e das tensões de cisalhamento normalizada pela resistência do concreto de cada cada viga testada.

Tabela 4 – Principais resultados das vigas testadas.

Viga	V _{cr} (kN)	V _u (kN)	τ _{cr} (MPa)	t _u (MPa)	(t _{cr} /√f _c) (MPa ^{-0,5})	(t _u /√f _c) (MPa ^{-0,5})
REF-1	-	38,38	-	1,51	-	0,207
REF-2	34,93	35,93	1,37	1,41	0,188	0,194
REF-3	37,82	39,27	1,49	1,54	0,204	0,212
F90-1	57,62	70,76	2,26	2,78	0,315	0,387
F90-2	45,74	50,65	1,80	1,99	0,250	0,277
F90-3	45,10	52,88	1,77	2,08	0,246	0,289

Os resultados de tensão de fissuração e de tensão última demonstram que os compósitos geopoliméricos reforçados com fibras de sisal, aplicados como reforço externo ao cisalhamento apresentaram elevado desempenho, sendo capazes de aumentar significativamente o cortante de fissuração e capacidade de carga última das vigas. As Figuras 5 e 6 apresentam as tensões normalizadas de fissuração e as tensões normalizadas últimas das vigas reforçadas em relação às vigas de referência.

Figura 5 – Comparação entre os valores de $t_{cr}/\sqrt{f_c}$ das vigas de referência e das vigas que receberam o reforço.

Figura 6 – Comparação entre os valores de $t_u/\sqrt{f_c}$ das vigas de referência e das vigas que receberam o reforço.

3.2. Fissuração e modo de ruptura

Todas as vigas ensaiadas romperam por cisalhamento, com fissura diagonal crítica propagando-se do ponto de aplicação da carga em direção ao apoio. As vigas apresentaram padrão de fissuras com uma combinação de trechos inclinados e outros trechos horizontais. Após atingir a carga máxima, as vigas reforçadas continuaram a receber carregamento. Observou-se, que após atingir a carga máxima, houve uma queda brusca na resistência, entretanto, em determinado momento, houve um pico de ganho de resistência. Esse comportamento é devido à presença das fibras, que se alongam e proporcionam a redistribuição das tensões, permitindo que as vigas tenham uma capacidade adicional de carga.

Destaca-se que todas as vigas que receberam o reforço de compósitos geopoliméricos pré-fabricados romperam monoliticamente, sem que houvesse delaminação ou deslocamento do compósito durante o ensaio. A ruptura monolítica das vigas reforçadas demonstra que a resina utilizada para fixação dos compósitos proporcionou alto desempenho de aderência. As Figuras 7 e 8 mostram as vigas de referência e vigas que receberam o reforço após a ruptura.

Figura 7 – Vigas de referência após a ruptura.

Figura 8 – Vigas reforçadas com compósito após a ruptura.

3.3. Abordagem analítica

A previsão analítica da capacidade ao cisalhamento das vigas que receberam o reforço compósito foi calculada de acordo com as diretrizes da ACI 549.4R-20 [34]. Nesse modelo, a resistência final da viga ao cisalhamento baseia-se na suposição combinada dos elementos, que são eles: contribuição do concreto (V_c), do aço (V_s) e do reforço externo (V_f), conforme Equação 1:

$$V_u = V_c + V_s + V_f \quad (1)$$

Como nesta pesquisa não foram utilizados estribos no vão reforçado com compósito, a parcela V_s foi desconsiderada. A contribuição da parcela resistida pelo concreto foi calculada de acordo com as recomendações da NBR 6118 [33].

De acordo com o modelo do ACI, a contribuição do reforço de compósitos com fibras (V_f) é obtida conforme a Equação 2:

$$V_f = n \cdot A_f \cdot f_{fv} \cdot d \quad (2)$$

Em que n é o número de camadas de fibras, A_f é a área do tecido por unidade de largura efetiva de cisalhamento, e f_{fv} é a resistência à tração da fibra, e d corresponde a altura útil da viga. O número de camadas de fibras foi igual a 3. O parâmetro f_{fv} foi calculado de acordo com a Equação 3.

$$f_{fv} = E_f \cdot \varepsilon_{fv} \quad (3)$$

Sendo, E_f o módulo de elasticidade do material compósito, e ε_{fv} é a deformação de tração. O parâmetro de área de tecido por unidade de largura (A_f) é facilmente determinado para fibras e tecidos sintéticos. Entretanto, em relação às fibras naturais, para aplicação desse parâmetro foi necessário fazer uma adaptação. Considerando que as fibras foram distribuídas uniformemente em toda a camada de reforço, a espessura da camada permaneceu constante em toda a sua extensão. Assim, o parâmetro A_f foi obtido multiplicando-se a espessura da camada por 1 mm de extensão do reforço. Esse método também foi adotado por Teixeira et al. [6].

A Tabela 5 apresenta os valores da previsão analítica e a comparação com os resultados experimentais.

Tabela 5 – Previsão analítica da capacidade ao cisalhamento das vigas reforçadas.

	Analítico			Experimental	Relação
Viga	V_c (kN)	V_F (kN)	$V_u = V_c + V_f$ (kN)	$V_u = V_c + V_f$ (kN)	V_u experimental/ V_u analítico
F90-1				70,76	1,41
F90-2	44,53	5,53	50,06	50,65	1,01
F90-3				52,88	1,06

Os resultados obtidos experimentalmente foram muito próximos ao previsto analiticamente, com exceção da viga F90-1, que alcançou a maior carga última ao cisalhamento entre todas as vigas ensaiadas, sendo o valor obtido experimentalmente 41% superior ao previsto analiticamente. Os resultados mostram que as adaptações feitas no método devido a utilização de uma fibra natural não comprometeram a previsão do modelo.

4. Conclusão

A utilização de placas pré-moldadas de geopolímeros com fibras de sisal na proporção volumétrica de 3% em massa foi capaz de proporcionar às vigas elevados ganhos de resistência do cortante de fissuração, de 37%. E em relação ao cortante último, o incremento de carga foi de 55%. Em relação ao modo de falha, todas as vigas falharam por cisalhamento, com a formação da fissura diagonal crítica de cisalhamento. A presença das fibras fez com que, após a queda brusca do carregamento na carga última, houvesse picos de aumento de capacidade portante, permitindo que às vigas apresentassem resistência adicional.

O sistema de aplicação do reforço apresentou elevada aderência, pois todas as vigas romperam de forma monolítica, sem que houvesse descolamento do reforço.

Os compósitos pré-moldados utilizados como reforço ao cisalhamento apresentaram alto desempenho, mostrando a possibilidade de aplicação deste método na recuperação estrutural.

Por fim, destaca-se que embora o trabalho tenha alcançado resultados relevantes em relação ao comportamento ao cisalhamento de vigas de concreto armado reforçadas com compósitos de fibras naturais, alguns aspectos devem ser elucidados por pesquisas futuras, como a avaliação de durabilidade do sistema aplicado, principalmente devido a presença da fibra natural, que pode vir a sofrer degradação e perder sua funcionalidade, bem como a avaliação de métodos para mitigar essa degradação.

Referências

- [1] BLANKSVÄRD, T., TÄLJSTEN, B., CAROLIN, A., *Shear Strengthening of Concrete Structures with the Use of Mineral-Based Composites*, Journal of Composites for Construction, vol. 13, nº 1, p. 25–34, fev. 2009.
- [2] TETTA, Z., KOUTAS, L., BOURNAS, D., *Shear strengthening of full-scale RC T-beams using textile-reinforced mortar and textile-based anchors*, Composites Part B: Engineering, vol. 95, p. 225–239, jun. 2016.
- [3] MAKHLOUF, M.H., ABDEL-KAREEM, A.H., MOHAMED, M.T., *et al.*, *Experimental and numerical study of shear strengthening of reinforced concrete beams using jute fiber reinforced polymers (JFRP)*, Journal of Building Engineering, vol. 86, p. 108732, jun. 2024.
- [4] TEIXEIRA, F.P., CARDOSO, D.C.T., SILVA, F.D.A., *On the shear behavior of natural curauá fabric reinforced cement-based composite systems*, Engineering Structures, vol. 246, p. 113054, nov. 2021.
- [5] GUO, R., CAI, L., HINO, S., *et al.*, *Experimental Study on Shear Strengthening of RC Beams with an FRP Grid-PCM Reinforcement Layer*, Applied Sciences, vol. 9, nº 15, p. 2984, jul. 2019.
- [6] TEIXEIRA, F., SOUZA, F., GARCIA, S.L., *et al.*, *Strengthening and repair of RC beams using natural sisal Fabric-Reinforced Cementitious Matrix composite*, Construction and Building Materials, vol. 447, p. 138047, out. 2024.
- [7] SILVA, G., KIM, S., AGUILAR, R., *et al.*, *Natural fibers as reinforcement additives for geopolymers – A review of potential eco-friendly applications to the construction industry*, Sustainable Materials and Technologies, vol. 23, p. e00132, abr. 2020.
- [8] MAHMOOD, A., NOMAN, M.T., PECHOČIAKOVÁ, M., *et al.*, *Geopolymers and Fiber-Reinforced Concrete Composites in Civil Engineering*, Polymers, vol. 13, nº 13, p. 2099, jun. 2021.
- [9] SENTHILKUMAR, K., SABA, N., RAJINI, N., *et al.*, *Mechanical properties evaluation of sisal fibre reinforced polymer composites: A review*, Construction and Building Materials, vol. 174, p. 713–729, jun. 2018.
- [10] TEIXEIRA, F.P., SOUZA, F.R.D., LIMA, V.N., *et al.*, *On the mechanical properties and crack pattern analysis of a strain-hardening cement-based composite reinforced by natural sisal fibers*, Matéria (Rio de Janeiro), vol. 27, nº 4, p. e20220181, 2022.
- [11] SILVA JUNIOR, I.B. da, SOUZA, L.M.S. de, SILVA, F.D.A., *Creep of pre-cracked sisal fiber reinforced cement based composites*, Construction and Building Materials, vol. 293, p. 123511, jul. 2021.
- [12] DUXSON, P., FERNÁNDEZ-JIMÉNEZ, A., PROVIS, J.L., *et al.*, *Geopolymer technology: the current state of the art*, Journal of Materials Science, vol. 42, nº 9, p. 2917–2933, maio 2007.
- [13] THIYAGARAJAN, S., P.R., K.R., MURUGESAN, S., *et al.*, *A state-of-the-art on development of geopolymer concrete and its field applications*, Case Studies in Construction Materials, vol. 16, p. e00812, jun. 2022.
- [14] DAVIDOVITS, J., *Geopolymer: chemistry & applications*, ed 5th ed, Saint-Quentin, Institut Géopolymère, 2020.

- [15] BAZAN, P., KOZUB, B., ŁACH, M., *et al.*, *Evaluation of Hybrid Melamine and Steel Fiber Reinforced Geopolymers Composites*, *Materials*, vol. 13, n° 23, p. 5548, dez. 2020.
- [16] SHANG, X., WANG, S., GONG, B., *et al.*, *Improved carbon fibers dispersion in geopolymer composites*, *Case Studies in Construction Materials*, vol. 21, p. e03480, dez. 2024.
- [17] ZHANG, D., ZHANG, S., WANG, Y., *et al.*, *High-temperature behaviour of geopolymer composites containing carbon fibre and nano-silica: Mechanical, microstructure, and air-void characteristics*, *Construction and Building Materials*, vol. 451, p. 138690, nov. 2024.
- [18] SIKDER, A., MISHRA, J., KRISHNA, R.S., *et al.*, *Evaluation of the Mechanical and Durability Properties of Geopolymer Concrete Prepared with C-Glass Fibers*, *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 48, n° 10, p. 12759–12774, out. 2023.
- [19] FARHAN, K.Z., JOHARI, M.A.M., DEMIRBOĞA, R., *et al.*, *Performance of Polypropylene Fiber Reinforced GGBFS-based Alkali Activated Composite under Elevated Temperatures*, *Journal of Advanced Concrete Technology*, vol. 21, n° 7, p. 523–535, jul. 2023.
- [20] CAI, J., JIANG, J., GAO, X., *et al.*, *Improving the Mechanical Properties of Fly Ash-Based Geopolymer Composites with PVA Fiber and Powder*, *Materials*, vol. 15, n° 7, p. 2363, mar. 2022.
- [21] PESSANHA, A.C.L.D.S., GARCIA, S.L.G., DIAS, D.P., *et al.*, *Comportamento mecânico e análise de padrão de fissuração de compósitos geopoliméricos reforçados com fibras de sisal*, *Matéria (Rio de Janeiro)*, vol. 29, n° 4, p. e20240572, 2024.
- [22] SOARES, J.C., DIAS, D.P., DE CARVALHO, E.A., *et al.*, *Determination of shear strength by Iosipescu (V-notch) method of metakaolin-based geopolymeric resins activated by different silicate and hydroxide combinations*, *Construction and Building Materials*, vol. 275, p. 122120, mar. 2021.
- [23] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, *NBR 7214: Areia normal para ensaio de cimento - Especificação*, Rio de Janeiro, ABNT, 2015.
- [24] MEHTA, A., SIDDIQUE, R., *Strength, permeability and micro-structural characteristics of low-calcium fly ash based geopolymers*, *Construction and Building Materials*, vol. 141, p. 325–334, jun. 2017.
- [25] NEVES, A.C.C., ROHEN, L.A., MANTOVANI, D.P., *et al.*, *Comparative mechanical properties between biocomposites of Epoxy and polyester matrices reinforced by hemp fiber*, *Journal of Materials Research and Technology*, vol. 9, n° 2, p. 1296–1304, mar. 2020.
- [26] SILVA, T.T. da, SILVEIRA, P.H.P.M. da, RIBEIRO, M.P., *et al.*, *Thermal and Chemical Characterization of Kenaf Fiber (Hibiscus cannabinus) Reinforced Epoxy Matrix Composites*, *Polymers*, vol. 13, n° 12, p. 2016, jun. 2021.
- [27] ALVES FIDELIS, M.E., PEREIRA, T.V.C., GOMES, O. da F.M., *et al.*, *The effect of fiber morphology on the tensile strength of natural fibers*, *Journal of Materials Research and Technology*, vol. 2, n° 2, p. 149–157, abr. 2013.
- [28] FERNANDES, E.M., MANO, J.F., REIS, R.L., *Hybrid cork–polymer composites containing sisal fibre: Morphology, effect of the fibre treatment on the mechanical properties and tensile failure prediction*, *Composite Structures*, vol. 105, p. 153–162, nov. 2013.
- [29] FERREIRA, S.R., PEPE, M., MARTINELLI, E., *et al.*, *Influence of natural fibers characteristics on the interface mechanics with cement based matrices*, *Composites Part B: Engineering*, vol. 140, p. 183–196, maio 2018.
- [30] CASTOLDI, R. de S., SOUZA, L.M.S. de, SILVA, F. de A., *Comparative study on the mechanical behavior and durability of polypropylene and sisal fiber reinforced concretes*, *Construction and Building Materials*, vol. 211, p. 617–628, jun. 2019.
- [31] BOUSSELHAM, A., CHAALLAL, O., *Effect of transverse steel and shear span on the performance of RC beams strengthened in shear with CFRP*, *Composites Part B: Engineering*, vol. 37, n° 1, p. 37–46, jan. 2006.
- [32] OMBRES, L., *Structural performances of reinforced concrete beams strengthened in shear with a cement based fiber composite material*, *Composite Structures*, vol. 122, p. 316–329, abr. 2015.
- [33] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, *NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto*, Rio de Janeiro, ABNT, 2023.
- [34] AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, *ACI 549.4R-20: Guide to design and construction of externally bonded fabric-reinforced cementitious matrix and steel-reinforced grout systems for repair and strengthening of concrete structures*, Farmington Hills, MI, ACI, 2020.